

ANEXO 10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Produto 2: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

**IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA
EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE
SUBPRODUTO 1.8**

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Ana Paula Furtado Soares Pontes

<https://orcid.org/0000-0001-8992-9091>

Lebiam Tamar Gomes Silva

orcid

Mariano Castro Neto

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

orcid

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

orcid

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8990-3323>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Questionário de Avaliação

Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO	6
3. OS RESULTADOS ALCANÇADOS	7
4. CONCLUSÃO	8

QUESTIONÁRIO DE MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, PDDE AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA.

1. INTRODUÇÃO

Este questionário objetiva apresentar as ações desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do Produto 3, do eixo de Assistência Técnica, para o alcance da meta pactuada no âmbito do subproduto 3.2, a saber: *01 (um) questionário*.

O questionário teve como objetivo subsidiar o mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE e das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola. O questionário possui 08 questões com informações pessoais dos respondentes, 01 questão sobre a identificação de boas práticas e 08 questões para caracterização das boas práticas de gestão.

O questionário foi aplicado com participantes do III Webinário promovido pelo CECAMPE/NE, no período de 20 a 21 de janeiro de 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis, além de uma análise qualitativa das respostas de perguntas de livre respostas emitidas pelos respondentes.

Ao final do questionário, apresenta-se o relatório com a análise do mapeamento das boas práticas de gestão.

2. A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO

O questionário foi elaborado pela equipe do produto 3 do eixo assistência técnica. O instrumento de coleta de dados possui 17 questões distribuídas em três seções, conforme ilustra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Organização do instrumento de coleta de dados

SEÇÃO	Número de questões
Informações pessoais do Respondentes	08
Identificação de Boas práticas de Gestão do PDDE.	01
Caracterização das Boas práticas de Gestão do PDDE.	08

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Vejamos um print do instrumento:

3. OS RESULTADOS ALCANÇADOS

O mapeamento de boas práticas de gestão foi realizado com 521 participantes do III Webinário. Esses participantes são, em sua maioria, do sexo feminino (79,1%). A maioria dos participantes do mapeamento de boas práticas atua em escolas (82,9%) e 12,3% em secretarias de educação do município.

Em relação à atuação profissional, 52,8% atuam como diretor(a) escolar, 9,0% como professor e 8,3% como coordenador(a) pedagógico(a). Esses resultados revelam que grande parte dos que participaram do mapeamento de boas práticas, atua em escolas (70,1%). Outra parte, atua em secretarias de educação, seja na área técnica ou gerencial.

Uma boa prática de gestão envolve toda e qualquer experiência inovadora que promoveu melhoria na gestão da escola, relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, e que contribuiu para elevar os índices do IdeGES, mas principalmente colaborou para melhorar a qualidade da educação básica ofertada aos estudantes.

Entende-se uma boa prática de gestão como um conjunto de processos e ações que possibilitaram otimizar o uso de recursos do PDDE e das Ações Integradas/Agregadas, PNATE e Caminho da Escola, e que são passíveis de replicação e/ou adaptação em outras escolas.

Os resultados do levantamento revelaram que, de um total de 521 participantes, 25,7% indicaram que conheciam uma boa prática de gestão. Dos 131 respondentes que revelaram conhecer boas práticas, 58,8% destacaram que essa boa prática está vinculada ao PDDE.

Foi possível perceber que maior parte das boas práticas envolve os processos de gestão relacionados aos programas, tais como o plano de aplicação de recursos (33,3%), seguido da prestação de contas (27,8%), do plano de atividades (15,1%) e o plano de ação do estabelecimento de ensino (11,9%). Ainda foram identificados impactos das boas práticas de gestão. Os resultados revelaram que quando bem implementados, os recursos do PDDE e suas Ações Integradas, além do PNATE e Caminho da Escola colocam em ação os princípios da gestão democrática, a transparência, a participação, o engajamento, a comunicação e interação com a comunidade. Percebe-se que a descentralização de recursos dos Programas contribui significativamente na melhoria da qualidade e da aprendizagem dos estudantes.

Esses resultados também revelam que a disseminação de processos de gestão e suas ações colaboram para a disseminação de boas práticas de gestão dos programas, indicando a necessidade de investimento em ações que fortaleçam a participação da comunidade escolar no planejamento das ações, no controle dos processos e na transparência da gestão escolar.

No relatório de mapeamento das boas práticas, foram apresentados 15 depoimentos que ratificam a importância da disseminação de conhecimentos e informações sobre experiências exitosas. Nas experiências relatadas pelos participantes da pesquisa, ficou evidenciada que a disseminação de uma boa prática promove melhorias no ensino-aprendizagem, impacta nos processos de gestão porque oportuniza compartilhar experiências envolvendo o acompanhamento, avaliação e socialização da aplicação dos recursos, revelando a disseminação de uma gestão democrática e coletiva, ampliando o interesse da comunidade escolar, dando transparência a gestão dos recursos, além de uma formação cidadã e empoderamento da comunidade escolar sobre o planejamento e a gestão dos programas.

As experiências exitosas apresentadas envolveram a maioria dos estados da Região Nordeste, revelando a importância de dar visibilidade a essas ações como uma alternativa para estimular os gestores a planejarem ações voltadas para melhoria nos processos de gestão do PDDE que impactem na qualidade e no desempenho da escola.

4. CONCLUSÃO

No âmbito do CECAMPE/NE, os resultados desse estudo revelam a necessidade dos pesquisadores do produto 3 atuarem como propulsores do desenvolvimento de boas práticas, por meio de ações de capacitação, como também utilizar os resultados desse levantamento no desenvolvimento de um sistema de monitoramento da gestão do PDDE, que pode se configurar como determinante na do desenvolvimento de boas práticas de gestão.

Os pesquisadores do produto 3 do CECAMPE/NE, em parceria com os pesquisadores do produto 2, elaboraram um Manual de Boas Práticas de Gestão, com ênfase no Sistema de Monitoramento de Gestão do PDDE (SMGe) como alternativa para que as Unidades Executoras e Entidades Mantenedoras desenvolvam estratégias para diagnosticar e desenvolver práticas de gestão exitosas tomando como referência as diretrizes propostas no SMGe.